

Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X

Pg. 228-231

राष्ट्रकूट स्थापत्य शैली : एलोरा के विशेष सन्दर्भ में

विरेंद्र गौड़

प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Accepted: 23/09/2025

Published: 30/09/2025

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.17390615>

सार

नौवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट एक प्रबल शक्ति के रूप में उदित हुए तथा एक लम्बे समय तक भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करने का कार्य किया। राष्ट्रकूटों के अधीन एलोरा, एलीफेण्टा, जोगेश्वरी तथा मण्डपेश्वर में राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य एवं मूर्ति शिल्प के स्मारक प्राप्त होते हैं। एलोरा में राष्ट्रकूटों के अधीन धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस स्थल से हिन्दू, बौद्ध एवं जैन धर्म से सम्बन्धित पूजा स्थल प्राप्त होते हैं। एलोरा में कृष्ण प्रथम के द्वारा एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि एलोरा की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। वास्तव में कैलाश मंदिर एक विशाल वास्तु संरचना से अधिक एक भीमकाय चट्टान को तराश कर मंदिर के आकार में गढ़ी हुयी एक विशाल प्रतिमा माना जा सकता है। केन्द्रीय मंदिर के निर्माण के उपरान्त तीन ओर की भित्तिनुमा खड़ी चट्टानों के भीतर खुदाई कर तीनों ओर स्तम्भ युक्त बरामदें तथा सभामंडप के निकट दोनों ओर बहुत गहराई तक काटकर मंदिर एवं आवासीय शालाओं का निर्माण किया गया होगा। इसके अतिरिक्त जो भी स्थापत्य प्राप्त होते हैं, वह सभी अपनी अनुपम शैली के कारण प्रसिद्ध हुए। राष्ट्रकूट शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, जिसके कारण अधिकांश स्थापत्य शिव को समर्पित है। एलोरा से जो स्थापत्य संरचनाएँ प्राप्त होती हैं, उनकी निर्माण तकनीकी में स्थापत्यकारों की नवीन परिकल्पना परिलक्षित होती है, साथ ही उनके द्वारा सरल मार्ग की अपेक्षा श्रमसाध्य विकल्प का चुनाव किया गया।

मुख्य शब्द - राष्ट्रकूट, मंदिर, गुफा, गर्भगृह, कैलाश, एलोरा।

शुंग प्रस्तावना - दक्षिण भारत में आठवीं शताब्दी के मध्य में बादामी के चालुक्यों के पतन के पश्चात् राष्ट्रकूट एक प्रबल शक्ति के रूप में उदित हुए। राष्ट्रकूटों के द्वारा न केवल दक्षिण भारत वरन् उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने का कार्य किया। आठवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक राष्ट्रकूटों ने कला एवं स्थापत्य को एक नवीन आयाम प्रदान किया। राष्ट्रकूट स्थापत्य के एक प्रमुख स्मारक केन्द्र के रूप में एलोरा एक महत्त्वपूर्ण स्थल है। यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल पर बौद्ध चैत्य एवं विहार, हिन्दू मंदिर तथा जैन देवालियों का निर्माण करवाया गया। यह स्थल दक्षिण से उत्तर लगभग दो किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, जहाँ पर पर्वतों को काट कर कुल 34 स्मारकों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इनमें से दक्षिणी भाग में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से सम्बन्धित है, जिनमें चैत्य तथा विहार प्रमुख हैं। इसके उत्तर में गुफा संख्या 13 से 29 तक प्राप्त होते हैं, जो कि हिन्दू मंदिर हैं। उत्तरी भाग में गुफा संख्या 30 से 34 प्राप्त होते हैं, जो कि जैन धर्म से सम्बन्धित हैं।¹

राष्ट्रकूट शासकों में से किसी ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया, परन्तु बौद्ध शैली की बारह गुफाएँ समाज में इसकी लोकप्रियता को इंगित करती हैं। एलोरा से प्राप्त गुफा संख्या 10 एकमात्र चैत्य है, बाकी सभी विहार हैं। यह चैत्य शिल्पों के देवता विश्वकर्मा को समर्पित है, जिसके कारण इसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस चैत्य गुफा का मुखमण्डप दो मंजिला है, जिसमें कुल 28 स्तम्भ निर्मित हैं। स्तम्भ एवं भित्ति के मध्य प्रदक्षिपथ स्थित है।² इन गुफाओं में एक बरामदा, उसके बाद सभाभवन तथा उसके दोनों तरफ भिक्षुओं के आवास के लिए लम्बे बरामदों का निर्माण किया गया है। इन बरामदों की भित्ति पर बुद्ध की मूर्तियों को प्रतिष्ठित करने के लिए पाँच - पाँच रथिकाओं का निर्माण किया गया है। गुफा संख्या 5 वर्गाकार है, जिसमें 24 स्तम्भ प्राप्त होते हैं। अन्य सभी गुफाएँ आयताकार हैं।

एलोरा से प्राप्त गुफाओं का दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। गुफा संख्या 1 - 5 कालक्रम की दृष्टि से प्रारम्भिक गुफा समूह में रखे जा सकते हैं। जबकि गुफा संख्या 6 - 12 परवर्ती काल से सम्बन्धित हैं। द्वितीय समूह के गुफाओं में विकास के अनेक लक्षण दृष्टिगत होते हैं। गुफा संख्या 11, 12 के विहार अन्य विहारों से विशाल हैं तथा इनका निर्माण तीन मंजिलों में करवाया गया है। इनमें प्रवेश द्वार के सामने एक आँगन है तथा उसके आगे आठ - आठ स्तम्भों पर आधारित तीन मुखमण्डप हैं, इनके माध्यम से मण्डप में प्रवेश किया जाता है। मण्डप के दोनों ओर कक्षों का निर्माण करवाया गया है, जबकि इसके पीछे गर्भगृह स्थित है। कक्षों में ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण हुआ है। इसका द्वितीय मंजिल आयताकार है। तृतीय मंजिल में 8 - 8 स्तम्भों की दो पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि एक विशाल बरामदे का निर्माण करते हैं।³ इसके मध्य में 5 - 5 स्तम्भों की दो आड़ी पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार यह मण्डप धन के चिह्न के आकार का दिखाई देता है।

राष्ट्रकूट वंश के अधिकांश शासकों ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। शासकीय संरक्षण में एलोरा में गुफा संख्या 13 - 29 तक शैव धर्म से सम्बन्धित गुफाओं का निर्माण करवाया गया। इन 17 शैव गुफा मंदिरों में अनेक अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। गुफा संख्या 14 (रावण की खाई), गुफा संख्या 15 (दशावतार), गुफा संख्या 16 (कैलाश मंदिर), गुफा संख्या 21 (रामेश्वर), गुफा संख्या 29 (सीता की नहानी) प्रमुख गुफाएँ हैं।⁴ निर्माण शैली के आधार पर इन गुफाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग की गुफाओं में सामने की चट्टान को काटकर एक आँगन का निर्माण किया गया। उनके मध्य पत्थरों को काटकर चार स्तम्भों पर एक मण्डप का निर्मित है। इसके बाहरी भित्ति पर देवाताओं की मूर्ति तराशी गई है। दशावतार एवं रावण की खाई प्रारम्भिक वर्ग के उदाहरण हैं। द्वितीय वर्ग के गुफा मंदिर भी पहले वर्ग के समान ही हैं, बस इनमें मुख्य अंतर प्रदक्षिपथ का है। इनमें प्रदक्षिणापथ इस प्रकार कटा हुआ है, वह मंडप का ही अंग बन गया है। रामेश्वर इस वर्ग से सम्बन्धित है। तृतीय वर्ग के गुफा मंदिरों में तीन आँगन प्राप्त होते हैं तथा प्रवेश के लिए तीन प्रवेश द्वार होते हैं। मुख्य द्वार गर्भगृह के समाने तथा शेष दो उसके अगल - बगल होते हैं। यह बगल के आँगनों में निकलते हैं। सीता नहानी इस वर्ग का प्रमुख उदाहरण है। इसमें आँगन के दोनों ओर देव प्रकोष्ठों की रचना है। सामने के आँगन में चन्द्रशिला युक्त सोपान बने हुए हैं। मण्डप के दोनों तरफ सात - सात स्तम्भों की पंक्तियाँ बनी हुई हैं। इसके प्रदक्षिणापथ में शिव, पार्वती, भैरव तथा कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण की मूर्तियाँ बनी हुई हैं।⁵

एलोरा में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने अपनी विजयों को चिर स्थायी बनाने हेतु एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह कैलाश मंदिर एलोरा का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। इसकी विशालता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण में लम्बा समय लगा रहा होगा। इस मंदिर के निर्माण में शैलकृत वास्तु की दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है। प्रथम एक विशालकाय शिला को गढ़कर निर्मित मंदिर को आकार दिया गया, उसके उपरान्त तीनों पार्श्वों में बची हुई खड़ी चट्टान को छेदकर इसके भीतर बहुमंजिले गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए जो तकनीक अपनाई गई होगी, उसका विश्लेषण इस प्रकार से किया जा सकता है। सर्वप्रथम पर्वत के ढालदार सतह पर 86.3 मीटर लम्बा तथा 49.5 मीटर चौड़ा एक आयत बनाया गया होगा। इसको रेखाओं पर ऊपर से नीचे की ओर खड़ी कटाई की गई होगी तथा साथ ही साथ आयत के मध्य में नपाई द्वारा मंदिर की पूरी ऊँचाई निर्धारित कर उसको ऊपर से नीचे की ओर गढ़ा गया होगा। इस प्रकार बीच में मंदिर के विभिन्न अंगों को आकार दिए जाने की प्रक्रिया सम्पन्न होती रही होगी। दूसरी तरफ आयत की रेखाओं को खड़ी दीवार के रूप में काटते हुए नीचे उतरते गए होंगे। मंदिर की गढ़ाई करते हुए नीचे आते हुए नन्दी मंडप के दोनों ओर दो ऊँचे ध्वज स्तम्भ तथा उनके निकट हाथियों को गढ़कर अलग कर दिया गया होगा। प्रवेश मंडप तथा नदी मंडप के बीच उसी चट्टान में से काटकर एकाक्ष सेतु का भी निर्माण किया गया होगा।⁶ इस

प्रकार के सेतु अन्य किसी मंदिर में प्राप्त नहीं होते हैं। अन्त में गर्भगृह, सभामंडप तथा नदी मंडप को उनके प्रवेश द्वार के मार्गों से पूर्णतया खोखला कर भीतर की देव प्रतिमाओं को एक साथ पूरा किया गया होगा।

वास्तव में कैलाश मंदिर एक विशाल वास्तु संरचना से अधिक एक भीमकाय चट्टान को काट कर तराश कर मंदिर के आकार में गढ़ी हुयी एक विशाल प्रतिमा है। केन्द्रीय मंदिर के निर्माण के उपरान्त तीन ओर की भित्तिनुमा खड़ी चट्टानों के भीतर खुदाई कर तीनों ओर स्तम्भ युक्त बरामदों तथा सभामंडप के निकट दोनों ओर बहुत गहराई तक काटकर मंदिर एवं आवासीय शालाओं का निर्माण किया गया होगा।

पश्चिम की तरफ मुख वाले इस विशाल मुख्य मंदिर की लम्बाई 45.8 मीटर तथा चौड़ाई 30.5 मीटर है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम इसका गोपुरम अथवा प्रवेशद्वार स्थित है। इस द्वितीय भवन में रक्षकों के लिए स्थान बनाया गया है। गोपुरम के निचले प्रवेशद्वार से प्रांगण तक पहुँचा जा सकता है। इसके दोनों तरफ बनी हुई सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल पर पहुँचा जा सकता है। गोपुरम का ऊपरी तल एक सेतु के माध्यम से नन्दी मंडप से जोड़ा गया है। नदी मंडप को एक ऊँचे आधार तल पर निर्मित किया गया है। यह एक वर्गाकार कक्ष है, जिसकी प्रत्येक भुजा 7.6 मीटर है। इसके उत्तरी एवं दक्षिणी भित्तियों पर प्रकाश आने के लिए वातायन का निर्माण किया गया है। इस मंडप की छत समतल है तथा भूमि तल से इसकी कुल ऊँचाई 15.25 मीटर है। नदी मंडप से एक सेतु द्वार मुख्य गर्भगृह तथा सभामंडप को जोड़ा गया है। सभा मंडप के दोनों ओर से एक - एक सोपान का निर्माण किया गया है, जिनसे भूमितल से सीधे मुख्य मंदिर तक पहुँचा जा सके।⁷

इस मंदिर के विशाल सभा मंडप का आकार 21.4 मीटर लम्बा तथा 18.9 मीटर चौड़ा है। इसमें चार - चार के वर्ग में विभाजित सोलह वर्गाकार स्तम्भ हैं। इस मंडप में उचित प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की भित्तियों में छः गवाक्ष कटे हुए हैं। इसकी छत समतल है तथा इसके मध्य में एक खिले शतदल कमल की आकृति खुदी हुई है। सभा मंडप एवं गर्भगृह के मध्य अन्तराल का विधान किया गया है। जिसकी छतें परम्परागत रूप से सभामंडप से ऊँची हैं। इसके त्रिकोणात्मक सिरे पर एक बड़े सूर्य आकार के गवाक्ष को गढ़ा गया है, जिसके भीतर योगेश्वर मुद्रा में शिव इत्यादि की प्रतिमाएँ गढ़ी गई हैं। अन्तराल के उपरान्त मंदिर का सबसे पवित्र भाग गर्भगृह का निर्माण किया गया है, जिसमें विशाल शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया गया है। गर्भगृह लगभग 5 मीटर भुजा का वर्ग है तथा इसमें अतिरिक्त प्रकाश के लिए प्रवेशद्वार के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। गर्भगृह के ऊपर शिखर है, जो कि तीन चरणों में निर्मित है। इसके सबसे ऊपरी भाग में षट्भुज आधार वाला गोल गुम्बज है। धरातल से गुम्बज के शीर्ष की ऊँचाई 29 मीटर है।⁸ गर्भगृह से कुछ दूरी पर पाँच लघु देवालय उत्कीर्ण हैं, जिससे गर्भगृह एवं इन मंदिरों के मध्य एक अर्द्ध परिक्रमा पथ निर्मित हो जाता है।

इस मंदिर का मुख्य भवन धरातल से 8.25 मीटर ऊँचे आधार तल पर स्थित है। इस मंच की भित्ति को मदमस्त झूमते हाथियों की पंक्ति द्वारा अलंकृत किया गया है। इस पंक्तियों से ऐसा लगता है कि हाथियों ने मंदिर के विमान को उठा रखा है। मंदिर के प्रांगण को दो तलों में निर्मित किया गया है, जिनके बीच में चार - पाँच सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। नदी मंडप के दोनों तरफ ध्वज स्तम्भ हैं। जिनके ऊपर शिव के त्रिशूल चिह्न का अंकन है। वर्गाकार स्वरूप के ये स्तम्भ नक्काशी के उत्कृष्ट नमूने हैं।⁹

मंदिर प्रांगण के तीनों तरफ भित्ति के रूप में खड़ी चट्टानों का उत्खनन कर गुफा भवनों का निर्माण किया गया है। सभा भवन के उत्तरी एवं दक्षिणी भित्तियों में कम गहराई में दूर तक स्तम्भ युक्त कक्षों एवं मंदिरों का निर्माण किया गया है। उत्तरी दिशा वाले कक्ष को लंकेश्वर नाम से जाना जाता है। यह गुफाएँ मंदिर निर्माण के बहुत बाद में उत्खनित की गयी हैं। इन गुफाओं तथा बरामदों में स्थान - स्थान पर शिव चरित से सम्बन्धित अनेक विशाल मूर्तियों जैसे शिव विवाह, नटराज, रावण द्वारा कैलाश को उठाना इत्यादि को अंकित किया गया है।

कैलाश मंदिर उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों प्रकार के मिलन बिन्दु पर स्थित है। इस कारण इस पर उत्तर की नागर शैली तथा दक्षिण की द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इस सम्पूर्ण मंदिर की अभिकल्पना यद्यपि दक्षिण भारत की स्थापत्य शैली में की गयी है तथा इन पर मामल्लपुरम के मंदिरों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, परन्तु स्तम्भों के शीर्ष पर पूर्ण घट तथा गंगा यमुना नदियों का देवी रूप में चित्रण उत्तर भारतीय शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं।¹⁰

एलोरा में जैन धर्म से सम्बन्धित पाँच गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं। जो कि गुफा संख्या 30 - 34 तक विस्तृत हैं। इन मंदिरों का निर्माण आठवीं - नौवीं शताब्दी का माना जाता है। छोटा कैलाश (गुफा संख्या 30) इन्द्र सभा (गुफा संख्या 31) तथा जगन्नाथ सभा (गुफा संख्या 32) इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 33 के प्रांगण में एक अन्य चौमुख खड़ा है, जो कि त्रितल है तथा उसके तल वर्गाकार है। आदितल के चारो तरफ ड्यौढ़ी जैसे प्रक्षिप्त प्रवेश हैं। शिल्पयुक्त प्रस्तर पट्ट को मंदिर के फर्श के मध्य में रखा गया है, जो कि चारो दरवाजों से एकदम बीच में दिखाई देता है। प्रक्षिप्त बरामदों के ऊपर पंजर जैसी नासिकाएँ हैं तथा कोनों पर सामान्य कर्णकूट हैं। शीर्ष तल पर कोई हार जैसी संरचना नहीं है, परन्तु कोनों पर चार सिंह हैं।¹¹ इसकी ग्रीवा एवं शिखर अष्टभुजाकार हैं, जो विमान को मिश्रित शैली का बनाने का कार्य करते हैं। छोटा कैलाश मंदिर तथा इन्द्र सभा प्रांगण में एकात्मक चौमुख विमान नहीं है। छोटा कैलाश और अधिक ऊँचाई पर स्थित है। यह मूल कैलाश मंदिर की प्रतिकृति है, जिसमें एक द्वितीय विमान है। इसका शिखर अष्टभुजाकार है।¹² लाल प्रस्तर के साथ कूटों एवं शालाओं का हार इसके आदितल में देखने को मिलता है। विमान के सामने तीन प्रवेशद्वारों से युक्त मुख तथा महामंडप प्राप्त होता है। प्रवेशद्वार पर एक शिल्पयुक्त मंडप दिखाई देता है, जो कि खाई से घिरे आंगन में ले जाता है। जैन मंदिरों में जैन तीर्थकरों तथा जैन प्रतीकों

का अंकन किया गया है। तीर्थकरो में शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी इत्यादि की सुन्दर मूर्तियाँ प्राप्त होती है।¹³

इस प्रकार इन विभिन्न स्थापत्य संरचनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एलोरा राष्ट्रकूट शासकों की स्थापत्य का एक प्रमुख केन्द्र था, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से सम्बन्धित मंदिरों एवं विहारों का निर्माण करवाया। इस स्थल से जो स्थापत्य संरचनाएँ प्राप्त होती हैं, वह निर्माण तकनीक की दृष्टि से पूर्वकाल की अपेक्षा अधिक उन्नत स्वरूप में हैं। राष्ट्रकूटों के काल में निर्मित स्थापत्य के सर्वाधिक सशक्त एवं विशिष्ट संरचनाएँ एहोल तथा एलीफेन्टा से प्राप्त होते हैं। यह स्थापत्य एक तरफ अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ यह धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। एहोल में बौद्ध, जैन तथा हिन्दू धर्म से सम्बन्धित मंदिर एक ही स्थान पर पाए गए हैं, जो कि तत्कालीन धार्मिक सामंजस्य को दिखाते हैं। इसके साथ ही इस कला में पहाड़ियों को काटकर जिन गुफाओं एवं मंदिरों का निर्माण करने के लिए जिस प्रविधि का प्रयोग किया गया, वह इसको विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने का कार्य करती है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. श्रीनिवासन, के0, दक्षिण भारत के मंदिर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत 2016, पृ0सं0 15.
2. वाजपेयी, कृष्णदत्त, भारतीय वास्तुकला का इतिहास, हिन्दी समिति, लखनऊ, 1972 पृ0सं0 120
3. कुमारस्वामी, ए0 के0, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एण्ड इंडोनीसियन आर्ट, 1965, पृ0सं0 39
4. मिश्र, रमानाथ, भारतीय कला की विरासत, मैकमिलन्स प्रकाशन नई दिल्ली, 1977 पृ0सं0 39.
5. दूबे, श्यामचरण (स0), भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, मध्यप्रदेश हिन्दी गं्रथ अकादमी, भोपाल, 1987 पृ0सं0 49
6. रौलैड, बी0, आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, पेन्गुइन, 1967 पृ0सं0 120
7. अग्रवाल, वी0 एस0, इंडियन आर्ट, पृथ्वी, वाराणसी, 1965 पृ0सं0 90
8. श्रीनिवासन, के0, दक्षिण भारत के मंदिर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत 2016, पृ0सं0 21
9. वही, पृ0सं0 91
10. ब्राऊन पर्सी, इन्डियन आर्किटेक्चर, हिन्दू बुद्धिस्ट, मुम्बई, 1965, पृ0सं0 129
11. कादरी, एस0 एम0 ए0 ए0, प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं कलायें, बरेली, 1972, पृ0सं0 132
12. उपाध्याय, उदय नारायण तिवारी एवं गोतम तिवारी, भारतीय स्थापत्य एवं कला, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2001, पृ0सं0 58

13. पाण्डेय, जय नारायण पाण्डेय, भारतीय कला प्रथम भाग, प्राच्य विद्या संस्थान, प्रयागराज, 2000, पृ0 सं0 85

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.
